

ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЫ В ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ АНАТОМИИ ПОРТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Жамолова Азиза Уринбековна

Ташкентский международный университет Кимё, кафедра фундаментальных дисциплин

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418965>

Портальная система печени у детей представляет собой динамично развивающуюся сосудистую сеть, морфология и топография которой претерпевают возрастные и индивидуальные изменения. В современных анатомических исследованиях наблюдается возрастающий интерес к использованию цифровых технологий, способствующих более точному, воспроизводимому и визуально наглядному анализу сосудистых структур. Интеграция методов цифровой медицины — мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ), трёхмерной ангиографической реконструкции и специализированного морфометрического программного обеспечения — открывает новые возможности в изучении возрастной анатомии портальной системы у детей.

Цель исследования. Изучение возрастной и анатомической variability сосудов портальной системы у детей с использованием цифровых методов визуализации и анализа, а также оценка диагностического потенциала таких технологий в морфологии.

Материалы и методы. Проведён анализ 127 МСКТ-исследований органов брюшной полости у детей в возрасте от 8 до 18 лет. На основе полученных изображений выполнено трёхмерное компьютерное моделирование конfluence воротной вены. Морфометрические параметры — диаметр, длина, углы соединения сосудов и степень их ветвления — оценивались с использованием современных цифровых инструментов. Применялась классификация Krumm et al. (2011) для систематизации вариантов формирования воротной вены. Полученные данные были сопоставлены с литературными анатомическими нормами и проанализированы с учетом половых и возрастных различий.

Результаты исследования. Цифровые технологии позволили выявить закономерности в возрастной трансформации портальной системы. В младшей возрастной группе преобладал тип А конfluence, при котором нижняя брыжеечная вена впадает в селезеночную вену. В подростковом и юношеском возрасте наблюдалось увеличение частоты вариантов типа В, С и Н, включая случаи отсутствия нижней брыжеечной вены. Выраженные гендерные особенности также были достоверно установлены. Цифровая морфометрия продемонстрировала высокую чувствительность в оценке структурных изменений сосудов, включая увеличение их диаметра и толщины стенок с возрастом.

Заключение. Интеграция цифровых методов визуализации и анализа в морфометрическое исследование портальной венозной системы у детей позволила выявить достоверные возрастные и половые особенности анатомического строения сосудов. Применение трёхмерной реконструкции и цифровой морфометрии обеспечило высокую точность в оценке вариативности конfluence воротной вены, включая частоту встречаемости различных типов её формирования по классификации Krumm et al. (2011). Установленные закономерности возрастной трансформации сосудистого русла, в том числе увеличение диаметра сосудов и изменение углов их соединения, подтверждают высокую диагностическую ценность цифровых технологий в педиатрической ангиоморфологии и обосновывают необходимость их дальнейшего внедрения в клиничко-анатомические исследования.